

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL ISHLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Ilyasova Dilshoda Akmal qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Masharipova Umida Abduvoxidovna

PhD, BTOO'M kafedrası dotsenti, TDPU

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mustaqil ishlarini tashkil qilishning ahamiyati va dolzarbligi, ularni olib borish tartiblari nazariy jihatdan yoritib berilgan. Mustaqil ishlash tizimining asosiy didaktik vazifalarini – o'quvchilarning chuqur va mustahkam bilimlarini o'zlashtirishi, mustaqil bilim olish, ularni qo'llash qobiliyatini shakllantirish usullari xususida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ishlar, topshiriqlar, ijod, bilim, qobiliyat.

Rivojlanib borayotgan davlatimizning bugungi kunda barcha sohalarda xalqaro standartlarga tayangan holda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur olib borilayotgan islohotlar ta'lim tizimini ham chetlab o'tmaganligi darsliklarning ketma-ket tarzda o'zgartirilishida ham ko'rinadi. Ayniqsa, ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy bosqichi bo'lgan boshlang'ich sinf darsliklarining xalqaro standartlarga javob beradigan tarzda o'zgartirilishini "Ona tili va o'qish savodxonligi" fanining "Ona tili" va "o'qish" fanlari negizidan olingan holda tayyorlanishi buning yaqqol asosidir. Yangi joriy qilingan darslikavvalgilaridan katta farq bilan ajralib turadi. Yangi darsliklar ishlab chiqilgani sari ta'limga oid bo'lgan hujjatlar ham o'zgarib bormoqda.

Aynan mustaqil ish aqliy mehnatning yuqori madaniyatini rivojlantirish, bu nafaqat o'qish, kitob o'rganish, yozuvlarni yuritish texnikasini, balki, birinchi navbarda, mustaqil faoliyatga bo'lgan ehtiyojni, masalaning mohiyatini chuqur o'rganish istagini o'z ichiga oladi. Bunday ish jarayonida maktab o'quvchilarining individual qobiliyatlari, moyilliklari va qiziqishlari to'liq namoyon bo'ladi, fakt va hodisalarni tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, mustaqil fikrlashni o'rgatadi, bu esa ijodiy rivojlanishga va ularni yaratishga olib keladi.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi ta'limining mazmuni va o'quvchilar bilimiga qo'yiladigan talablarda "Boshlang'ich ta'lim bolaning mantiqiy tafakkur qilish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini moddiy borliq go'zallilarini his eta olishga, go'zallik va nafosatdan zavqlana olishga, milliy urf-odatlarini o'ziga singdirishga va ardoqlashga, ularga rioya qilishga o'rgatadi",- deb ta'kidlanadi.

O'quvchilarni mustaqil faoliyatga o'rgatishda quyidagilarga amal qilish lozim:

- berilgan har bir topshiriq o'quvchilarning yosh xususiyatlariga va imkoniyatlariga mos bo'lishi hamda qiziqish uyg'ota olishi;
- mustaqil ish topshiriqlari soddadan murakkabga qarab yo'naltirishi va eng muhimi o'quvchiga tushunarli bo'lishi lozim;
- mustaqil ishni bajarishda o'quvchilarda o'ziga ishonch hissi uyg'otish, topshiriqni bajarishga kirishishda o'zlarida qat'iyat va dadillik sezishi;
- mustaqil bajaradigan topshiriqlar individual tarzda amalga oshirilishi (hamma o'quvchi uchun bir xil topshiriq berish – mustaqil faoliyat emasligini eslatamiz), albatta bunda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchiga e'tibor berish kerak;
- topshiriqlar turini almashtirib turishga alohida ahamiyat berish lozim, chunki

o'qituvchi har safar o'quvchilarga yangi turdagi mustaqil ishlarni berishi kerak, chunki bir xil ko'rinishdagi topshiriqlar o'quvchilarda zerikish holatiga sabab bo'lishi mumkin.

– topshiriqlarni barcha o'quvchilarni bir vaqtda boshlab, berilgan muddatgacha tugatishini eslatib o'tish lozim, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni shu talabni bajarishga ko'niktirish lozim bo'ladi;

– ish joyi hamisha qulay, saranjom-sarishta bo'lishi (partalarning ustida ortiqcha narsalar bo'lmasligi lozim);

– mustaqil ish topshiriqlarini darsning turli bosqichlarida tashkil qilish mumkin.

Ma'lumki, darslarda o'tkaziladigan mustaqil ishlar dars tipiga, dars jarayonining turli bosqichlariga, o'quv materiallarining mazmuniga bog'liq bo'ladi. Boshlang'ich sinfda ona tilidan o'rganiladigan har bir mavzuning qiyinlik darajasiga muvofiq mustaqil ishlar uyushtiriladi.

Ona tili darslarida o'tkaziladigan mustaqil ishlarga quyiladigan talablar qo'yiladi:

– mustaqil ishlar pedagogik va psixologik tomondan asoslangan bo'lishi, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga, bilimiga mos bo'lishi, o'quvchilarni tilni o'zlashtirishga qiziqtirishi lozim;

– o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriq o'quvchilarning o'quv materialini faol idrok etishini ta'minlash zarur;

– mustaqil ish hayotiy bo'lishi, o'rganilgan nazariy bilimlarni amaliy tatbiq etishning vositasi bo'lmog'i kerak.

Bilimning onasi takrorlash bo'lganidek o'quvchilarning dars davomida olgan bilimlarini mustahkamlab beruvchi faoliyat bu – mustaqil ishlash ko'nikmasi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich ta'limdan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. – T.: RTM, 2017.

2. K.Qosimova, Matchonov S., X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi.-T.:Noshir. 2009.

3. MatchonovS., va boshq "O'qish kitobi" 4-sinflar uchun darslik uchun darslik, "Yangiyo'l poligraf servis" 2020.

4. Iroda Azimova va boshqa. "Ona tili va o'qish savodxonligi". 1-sinflar uchun darslik, -T.: "Respublika ta'lim markazi", 2021.

5. Iroda Azimova va boshqa. "Ona tili va o'qish savodxonligi". 2-sinflar uchun darslik, -T.: "Respublika ta'lim markazi", 2021.

6. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.

7. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).

8. Masharipova, U. A. (2021). The Formation of Innovative Culture of Future Teachers of Primary School in the Process of Professional Development. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(2), 33-35.

9. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.

10. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).

11. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MA'NAVIYATINI HADISLAR VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH YO'L VA USULLARI

Murtazoyeva Zarnigor

BuxDU 2-bosqich magistranti

Kalit so'zlar: ta'lim, maktab, oila, ma'naviyat, xushxulqlik, salomlashish, sharqona odob, tarbiya usullari

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari ma'naviyatini shakllantirish zamiridagi ta'lim va tarbiyani yosh xususiyatiga ko'ra hadislardan namunalalar bilan boyitishda foydalanishning yo'l va usullariko'rsatib o'tildi.

Ключевые слова: воспитание, школа, семья, духовность, хорошие манеры, приветствие, восточные манеры, методы воспитания

Аннотация: в данной статье были показаны пути и методы обогащения обучения и воспитания учащихся начальных классов примерами хадисов по возрастным особенностям.

Key words: education, school, family, spirituality, good manners, greeting, oriental manners, education methods

Annotation: in this article, the ways and methods of enriching the education and upbringing of elementary school students with examples of hadiths according to age characteristics were shown.

Bugungi kunda ta'limning muhim jihatlardan biri o'quvchining rivojlanishi uchun qulay pedagogik muhitni vujudga keltirishdan iboratdir. Avvalo ta'lim va tarbiya bir maqsadni — barkamol inson shaxsini tarbiyalashni nazarda tutadi. Ya'ni ta'lim ishi tarbiya bilan birga qo'shilib ketadi va bir bir-birini to'ldirib, mukammallashtirib boradi. Dars jarayonida olib borilgan tarbiyaviy ishlar sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar bilan qo'shiladi.

Har bir odam o'z hayot yo'lida qancha muvaffaqiyatlarga erishgan yoki imkoniyatlarni qo'ldan boy bergan bo'lsa, buning hammasiga, avvalo uning fe'l atvori, olgan tarbiyasi sababchidir.

Xushxulqlilik — kamolot belgisidir

Xo'sh, xushxulqlilik, tarbiyalanganlikning asosiy belgilari nimalardan iborat?

Ulardan ayrimlarini sanab o'tamiz:

- Jahl chiqqanda o'zini bosa olish;
- har bir ishni qilganda «yetti o'lchab bir kesish»;
- bir ishni boshlagandan keyin uni oxiriga etkaz may qo'ymaslik;
- topgan tutganini tejab tergab sarflash va hokazolar.

Xushxulqlik, yaxshi muomala, shirin so'zlik va olijanoblik — yaxshi tarbiya ko'rganlikning asl belgilaridir.

Xushxulq yaxshi tarbiya ko'rgan kishi yaqinlari, yori do'stlari bilan uchrashganda, odamlar yonidan o'tayotganda, biror xonadonga qadam qo'yganda yuzida tabassum ila, «Assalomu alaykum» deb salom beradi. Salom berish, salomga alik olish ham qarz, ham farz hisoblanadi.

Salomning naqadar ulug'ligi hadisu sharifda ham shunday ta'riflanadi: Salom - Allohning yerdagi ismlaridan biridir. Bir birlaringiz bilan salomlashib yuringlar. Zero, musulmon kishi odamlar oldidan o'tib borayotib ularga salom bersa, ular ham alik olishsa, ularga salomni eslatgani uchun bir daraja ko'p savobga erishadi. Mabodo alik olmasa, unga zarari yo'q, chunki ulardan yaxshiroq va afzalroq zotlar, ya'ni farishtalar alik olishadi».

Sharqona odob ming yillar mobaynida islomiy tarbiya qoidalari asosida tarkib topib, takomillashib borganligi tarixdan ma'lum. Chunonchi, Qur'oni karim oyatlari mazmuni, Payg'ambar alayhissalom hadislarini, sharq allomalari va faylasuflarining kitoblari tarbiyamizning manbai bo'lib xizmat qilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini hadislar vositasida ma'naviy tarbiyalashda o'qituvchi bir nechta metodlardan foydalanishi mumkin. Aniqrog'i, tarbiya usuli deb tarbiyachining bolalarda axloq odob fazilatlarini tarkib toptirish maqsadida ulaming ongi va irodasiga ta'sir